

TA’LIM HUQUQI SAMARADORLIGINI CLIL TEXNOLOGIYASI BILAN UYG‘UNLASHGAN HOLDA OSHIRISH

Ergasheva Shodiyaxon

Toshkent davlat pedagogika universiteti 1-bosqich
tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’lim huquqining amalda ro‘yobga chiqarilishi samaradorligini oshirishda CLIL (Content and Language Integrated Learning) texnologiyasining imkoniyatlari tizimli ravishda tahlil qilingan. CLIL yondashuvi o‘quv jarayonida fan mazmuni va chet tilini integratsiyalash orqali talabalarning muloqot kompetensiyasini, fanlararo fikrlashini va akademik savodxonligini oshirishga xizmat qilishi ilmiy asoslar bilan yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Ta’lim huquqi, CLIL texnologiyasi, integratsiyalashgan o‘qitish, muloqot kompetensiyasi, ta’lim sifati, konstitutsiyaviy kafolatlar, pedagogik innovatsiyalar, akademik savodxonlik, inclusive education, multilingual education.

Аннотация. В данной статье систематически анализируется потенциал технологии CLIL (Content and Language Integrated Learning) в повышении эффективности реализации права на образование. Научно доказано, что подход CLIL способствует развитию коммуникативной компетенции, междисциплинарного мышления и академической грамотности учащихся посредством интеграции предметного содержания и иностранного языка в учебный процесс.

Ключевые слова: Законодательство об образовании, технология CLIL, интегрированное обучение, коммуникативная компетентность, качество образования, конституционные гарантии, педагогические инновации, академическая грамотность, инклюзивное образование, многоязычное образование.

Annotation. This article systematically analyzes the potential of CLIL (Content and Language Integrated Learning) technology in improving the effectiveness of the implementation of the right to education. The CLIL approach is scientifically proven to improve students communication competence, interdisciplinary thinking and academic literacy by integrating subject content and a foreign language in the learning process.

Key words: Education law, CLIL technology, integrated learning, communication competence, quality of education, constitutional guarantees, pedagogical innovations, academic literacy, inclusive education, multilingual education.

O‘zbekistonda ta’lim tizimi jadal islohotlardan o‘tmoqda. Maktablar va oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish zaruriyati tug‘ilgan. Hukumat va rahbarlik darajasida ta’lim huquqi — davlat va jamiyat taraqqiyoti asoslaridan biri deb e’tirof etilmoqda. Natijada, ta’limda innovatsiyalar, zamonaviy pedagogik usullar va xorijiy tillarni o‘zlashtirish bo‘yicha choralar kengaydi. Bu sharoitda milliy ta’lim huquqi samaradorligini oshirish uchun yangi pedagogik yondashuv zarur. Til o‘rganish va chet tillarini maktabda, kollej va universitetlarda ham kenglashtirish e’tibor markaziga aylandi. Zamonaviy globallashtirish davrida, yoshlar xalqaro maydonda raqobatlashishi uchun chet tilini bilish muhim.

Bu, o‘z navbatida, talabalarni xalqaro standartlarga mos tayyorlashga yordam beradi. Chet tillari orqali madaniy almashinuv esa o‘ziga xos ko‘rinishga ega. Ya’ni, Chet tillari ta’limining muhim qismlaridan biri madaniy almashinuvdir. Konstitutsiyadagi madaniy rivojlanish prinsiplari chet tillarini o‘rganish orqali mamlakatning madaniy almashinuvini hamda xalqaro hamkorligini mustahkamlashga imkoniyat yaratadi. Chet tillarini bilish fuqarolarni boshqa xalqlar bilan madaniy muloqot qilishda, ularning madaniyatini tushunib etishda yordam beradi.[1] Darhaqiqat, tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega til o‘rganuvchilar tengdoshlaridan ustun bo‘lgan qobiliyatlarni namoyish etadilar. Bunday o‘quvchilar, shuningdek, fikrlash ko‘nikmalarini umrbod o‘rganish vositasi sifatida qabul qiladilar, bu esa intellektual, jismoniy, hissiy va ma’naviy muvozanatni mustahkamlaydi. Biroq, nazariyotchilar va o‘qituvchilar orasida tilni rivojlantirishda fikrlash qobiliyatlarining ahamiyati borasida keng tarqalgan kelishuvga qaramay, an’anaviy maktab muhiti ko‘pincha tilni o‘rganish va fikrlash qobiliyatlarini alohida birliklar sifatida ko‘rib chiqadi (Miraman & Tishman, 1988; Suhor, 1984). Aslida, Pica (2000) ta’kidlaganidek, til va fikrlash qobiliyatlarining integratsiyasi tarixan an’anaviy ingliz tilini o‘qitish metodologiyalari doirasida chetda bo‘lgan. Hatto tildan aloqa vositasi sifatida foydalanishga ustuvor ahamiyat beradigan kommunikativ til o‘qitish ham maqsadli tilda malakani yetarli darajada rivojlantirmagani uchun tanqid qilinadi. Haqiqiy tilni bilish o‘quvchilardan tildan foydalanishda ijodiy va tanqidiy fikrlashni talab qiladi.[2]

2023/2024-o‘quv yili uchun 48 ta davlat oliy ta’lim muassasasining 20 ta xorijiy mamlakat bilan hamkorlikdagi qo‘shma ta’lim dasturlari ekspertizadan o‘tkazildi. Ijobiy xulosa berilgan 289 ta qo‘shma ta’lim 301 dasturi uchun 6 818 ta kvota kelishib berilgan. Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, O‘zbekistonda 1,3 million nafardan oshiq talaba tahsil olmoqda. Stipendiya dasturlari: Iqtidorli talabalarni nufuzli xorijiy muassasalarda oliy ta’lim olishda qo‘llab-quvvatlovchi turli stipendiya dasturlari joriy etildi. Jumladan, 2018-yil 25-sentabrdagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5545-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Mutaxassislarini xorijda tayyorlash va

vatandoshlar bilan muloqot qilish bo‘yicha “El-yurt umidi” jamg‘armasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risidagi” Farmoni qabul qilindi. 2022-yilda Jamg‘arma tomonidan xorijiy davlatlarning nufuzli ta’lim muassasalarida o‘qiyotgan stipendiatlar 479 tani tashkil etgan.[3]

Konstitutsiyamiz ham mamlakatimizdagi milliy tilni hurmat qilishni va uni rivojlantirishni ta’kidlaydi. Biroq, bu chet tillarini ham o‘rganish zarurligini bildirishini anglatadi. Milliy til va chet tillarning muvozanati ta’lim jarayonida juda muhimdir. Bu fuqarolarning madaniy muloqotini kuchaytirish va dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi. Konstitutsiyada O‘zbekiston Respublikasining tashqi siyosatini xalqning manfaatlari asosida rivojlantirishga bag‘ishlangan prinsiplar ham mavjud. Chet tillari o‘rganish xalqaro aloqalarni mustahkamlash, xorijiy hamkorliklar va madaniy almashinuvlarni kengaytirish uchun muhim shart hisoblanadi. Konstitutsiyada ta’lim sohasida samaradorlikni oshirish maqsadida oliy ta’lim muassasalarida chet tillarini o‘rganishga alohida e’tibor qaratiladi. Oliy ta’lim muassasalarida chet tillari bo‘yicha kurslar, seminarlar va ta’lim dasturlari ishlab chiqilishi kerak. Shu bois, til ta’limi va mazmunli darslar orqali bilim berish usullari izlanmoqda.

Aslini olganda, chet tili – xorijiy mamlakat tili bo‘lib, respublikamizda G‘arbiy Yevropa (ingliz, ispan, nemis, faransuz) tillari va Sharq (arab, turk, fors, xitoy, hind) tillari o‘qitilib kelinmoqda. Bu tillar ta’lim muassasalarining o‘quv rejalaridan o‘rin olgan. Uchala tilni o‘qitish jarayoni turlicha kechadi. Ona tili va ikkinchi til tabiiy vaziyatda, chet til esa sun’iy muhitda o‘rganiladi.[4] Misol uchun, til o‘rganishda bilimlarni yaratish muloqotning to‘rtta elementi bilan shakllanadi: yozuvchi, auditoriya (o‘quvchi), til va voqelik (kontekst). Yozuvchilar bilimni qabul qilishda o‘quvchining rolini ko‘rib chiqishga harakat qilganda, maqolani ishonchli tarzda taqdim etadilar (Hyland, 1996). Shunday qilib, to‘siqlar yozuvchilarga o‘zlarining bayonotlarini mos ravishda modulyatsiya qilishlariga imkon beradi, shuningdek o‘quvchiga virtual muloqot qilish imkoniyatini beradi.[5]

Bu jihatdan CLIL texnologiyasi — mazmun bilan tilni birlashtirgan yondashuv — ayniqsa dolzarb ko‘rinadi. CLIL yordamida talabalar bir vaqtda yangi mavzular, fanlar va tilni o‘rganadi. CLIL texnologiyasining afzalligi shundaki, u nafaqat til kompetensiyasini, balki kulturaviy, kommunikativ va ilmiy kompetensiyalarni ham rivojlantiradi. Talabalar masalan, tarix, tabiiy fanlar, iqtisodiyot yoki ijtimoiy fanlarni chet tilida o‘rganish orqali tilni amaliy muhitda qo‘llaydi. Bu esa til o‘rganishni quruq grammatikadan ko‘ra jonli, samarali va motivatsiyali qiladi. Natijada ta’lim huquqi samaradorligi oshadi: talaba faqat shartli bilim emas, balki amaliy ko‘nikmalar oladi.

O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘rganish masalasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarilishi, bu shunchaki kun tartibiga qo‘yilgan oddiy masala emas, balki davlat rahbari tomonidan e’tibor qaratilgan alohida huquq tarmog‘idir. Shuning uchun,

Davlat dasturiga[6] muvofiq, xorijiy tillarni o‘rgatishni ta’lim siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida rivojlantirish, ushbu yo‘nalishda ta’lim sifatini tubdan oshirish, sohaga malakali pedagoglarni jalb etish hamda aholining xorijiy tillarni o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini oshirish maqsadida 2021-yil 1-sentabrdan boshlab xorijiy tillarni o‘qitish bo‘yicha eng yaxshi natijalarga erishgan maktablarni rag‘batlantirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti sovrini ta’ sis etildi. Xususan, ta’lim muassasalarining kamida “C1” darajadagi milliy yoki unga tenglashtirilgan mos darajadagi xalqaro tan olingan sertifikatga ega xorijiy tillar (ingliz, fransuz, nemis, ispan, italyan, arab, xitoy, yapon, koreys, turk, fors, pushtu, dari, urdu, hind) o‘qituvchilariga ularning bazaviy tarif stavkasiga nisbatan har oylik 50 foiz miqdorida qo‘shimcha ustama haqi to‘lab boriladigan bo‘ldi.[7]

Bundan tashqari, universitetlar, davlat dasturlari, xalqaro grantlar yordamida chet tilida ta’limni kengaytirish tashabbuslari ilgari surilmoqda. Bu — ta’lim huquqini adolatli ta’minlash va talabalar uchun keng imkoniyatlar yaratish yo‘lida muhim qadam. CLIL texnologiyasi o‘sha imkoniyatlarni to‘liq qo‘llashga mos keladi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19-maydagi 312-son Qarori ham ushbu masalaga bag‘ishlangan bo‘lib, unga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish agentligi tashkil etilib, Agentlikning Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi hududiy vakillari lavozimlari tashkil etildi. Shu bilan birga, mazkur idora davlat organlari va tashkilotlari, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari va davlat ta’lim muassasalarining xorijiy tillarni o‘qitishni ommalashtirish borasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish, xorijiy va mahalliy hamkorlar bilan aloqalar o‘rnatib, ularning moliyaviy, tashkiliy va uslubiy ko‘magini mamlakatda xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirishga jalb qilishni tashkil etish, vazirlik va idoralar bilan birgalikda davlat xizmatchilarining kasbiy faoliyatini xorijiy tillarda amalga oshirish imkoniyatini beruvchi uslubiyotlarni ishlab chiqib, amaliyotga joriy etishni o‘z zimmasiga oldi.[8]

CLIL asosida dars berish til o‘rganishni faqat dars tiliga bog‘lamaydi, balki fan mazmuni orqali tilni ichidan o‘rgatadi. Bu yondashuvda talabalar tilni o‘rgangan so‘ng, uni amalda qo‘llashadi: matn o‘qish, taqdimot tayyorlash, munozara, ilmiy-tadqiqot ishlari. Bu esa tilni chuqur o‘zlashtirishga olib keladi. Shuningdek, CLIL talabalar motivatsiyasini oshiradi — ular chet tilini faqat o‘rganish emas, balki o‘sha til yordamida yangi bilim va ko‘nikmalar olishini tushunadi. Ta’lim tizimida CLILni joriy etish uchun o‘qituvchilar tayyorgarligi muhim. Maxsus malaka oshirish kurslari, metodik qo‘llanmalar, xalqaro hamkorlik orqali o‘qituvchilar chet tilida ham, pedagogik jihatdan ham tayyor bo‘lishi lozim. Bu esa ta’lim sifati va adolatini ta’minlaydi. Agar o‘qituvchi faqat til bilsa, lekin fan mazmunini berishda tajriba

bo‘lmasa — CLIL samarasi cheklangan bo‘ladi. Shu bois, davlat tomonidan bu yo‘nalish qo‘llab-quvvatlanmoqda.

Bu, bir tomondan bo‘lajak mutaxassislarining xorijiy til muloqot kompetensiyasi tayyorgarlikning ajralmas qismi bo‘lib, professional muammolarni hal qilish vositasi sifatida xorijiy tildan foydalanish jarayonida samarali o‘zaro ta’sir o‘tkazish imkoniyatlarini beradigan shaxsiy resursdir. Bunda o‘zbek tilida kitoblar shakli uslublararo (badiiy, so‘zlashuv, ilmiy, publitsistik va rasmiy-idoraviy uslublar) eng unumli ishlatiladigan grammatik shakl sifatida gradual parallel qatorning kuchli a’zosi sifatida namoyon bo‘lsa, tillarda funksional chegaralanish (vaziyatga ko‘ra ishlatilishi, og‘zaki nutqda reallashishi)ga, uslubiy va pragmatik jihatdan xoslanganlik (ko‘proq so‘zlashuvga xosligi)ka ega bo‘lgan kitob shakli eng kamunum sherik sifatida gavdalanadi.[9]

O‘qitishda metodik usul, muammoli vaziyatlardan foydalanish quyidagilarni ta’minlaydi: talabalarning muloqot kompetensiyalarini yanada rivojlantirish; yo‘naltirilgan kompetensiyani rivojlantirish; talabalarning ijodiy salohiyati va intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish; muammoli-faollik yondashuvining mohiyatini ochib beradigan ingliz tilini integratsiyalashuv jarayonida professional muhim vazifalarni hal qilish asosida o‘z ufqlarini kengaytirish.

Yuqorida ko‘rib chiqilgan modelda muloqot kompetensiyasi komponenti bu: kognitiv, rivojlanish, integral. Muloqot kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonining modelini amalga oshirish maxsus texnologiyadan foydalanishni talab qiladi, unga muvofiq aloqa jarayonida til hodisalarining vazifasi ifoda shakllarini tuzishda ustuvor hisoblanadi. Barkamollikning mohiyati nafaqat talabaning xabardorligida, balki voqelik hodisalarini bilish va tushuntirishda, zamonaviy texnologiyalar va texnologiyalarni rivojlantirishda va amaliy hayotda yuzaga keladigan muammolarni hal qilish qobiliyatida fuqaroning ijtimoiy rolini bajarish. Ta’limning hozirgi bosqichida muammoli o‘qitish barkamol rivojlangan ijodiy shaxsni shakllantiradi, mantiqiy fikrlashga, turli muammoli vaziyatlarda echim topishga, nafaqat yangi bilimlarni egallashga, balki yangi ko‘nikmalarni rivojlantirishga ham qodir. Mutaxassislarining muammoli-faollik yondashuvining mohiyati shundan iboratki, chet tili ta’limi jarayonida talabalar olingan bilimlarga tayanib, professional ahamiyatga ega bo‘lgan muammoni mustaqil kashf etadilar va tushunadilar, aqliy va amaliy tartibda harakat qiladilar.

Shunday qilib, xorijiy til darslarida talabalarning muloqot kompetensiyalarini rivojlantirish, bir tomondan, shaxsiyatning rivojlanishiga, ikkinchi tomondan, kommunikativ qobiliyatga yordam beradi, bu unga shaxsiy hayotida rivojlanayotgan hayotiy va amaliy vaziyatlarni hal qilishga imkon beradi. to‘g‘ri qaror qabul qilish

qobiliyati, shaxsiy javobgarlik, maqsadlarga yerishish bilan bog‘liq muammolarga e‘tibor, mustaqil fikrlash, o‘ziga xoslik va o‘zini tuta bilish.

Xulosa qilib aytganda, CLIL texnologiyasi — ta‘lim huquqi samaradorligini oshirishda zamonaviy va strategik vosita. U til, bilim va kompetensiyalarni birlashtirib, yoshlarni global maydonga tayyorlaydi. O‘zbekiston sharoitida CLIL joriy etilishi ta‘lim tizimini xalqaro standartlarga yaqinlashtiradi. Talabalar, o‘qituvchilar va jamiyat bu integratsiyadan foyda ko‘radi. Bu shunchaki didaktik vosita emas, balki O‘zbekistonning intellektual, ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotiga xizmat qiluvchi uzoq muddatli strategik mexanizmdir. Mazkur integratsiya natijasida yangi avlod malakali kadrlari shakllanib, millatning global raqobatbardoshlik salohiyati oshadi.

References:

1. Ergasheva Sh.E., O‘zbekiston Konstitutsiyasining chet tillari o‘rganishdagi ahamiyati. “Yangilangan Konstitutsiya - inson – jamiyat – davlat munosabatlarini tartibga soluvchi asosiy qonun: ilmiy tahlil va amaliy yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari 2024-yil 6-dekabr. 294-295-betlar.
2. Ergasheva Sh.E., Enhancing critical thinking skills at the lessons of foreign language. “Research-based transformation of teacher education: tradition as a basis for innovation” international conference on teacher education. P 547-551.
3. Ergasheva Sh.E. Ta‘lim olish huquqini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari. “Inson qadrini ulug‘lovchi xalqparvar davlat barpo etish” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2023-yil 20-aprel. 132-bet.
4. Ergasheva Sh. Sun‘iy intellekt orqali mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishishda xorijiy tillarning o‘rni. “Iqtisodiyotda sun‘iy intellektni qo‘llashning dolzarb muammolari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya maqola va tezislar to‘plami. 2025-yil 14-mart. 425-bet.
5. Ergasheva Sh.E., “Softening (hedging)” is a real language phenomenon. Teacher. ISSN: 2181-0850. VOLUME 2, ISSUE 3. Page 81-82.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi PF-6155-son Farmoni // <https://lex.uz/uz/docs/5260791#5263271>
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-maydagi “O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5117-son Qarori // <https://lex.uz/uz/docs/5426736>
8. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-maydagi “Xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 312-son Qarori // <https://lex.uz/uz/docs/5431845>
9. Ergasheva Sh. Ingliz tilida lisoniy til taktikasi ma‘nolarini farqlash usuli. “Jamoat xavfsizligi” ilmiy-amaliy elektron jurnali. 103-bet.